

BINOLARNI QURISH VA QAYTA TA'MIRLASHDA BAJARILADIGAN GEODEZIK ISHLAR

Katta o'qituvchi: **Kenjayev Ulug'bek Abdulakimovich**

Talaba: **Murotbekov Mardonbek Utkir o'g'li**

Toshkent arxitektura qurilish universiteti

4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15705077>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 13-iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 20-iyun 2025 yil

KEY WORDS

Geodezik qidiruv ishlar, elektron taxometr, nivelir, poligonometriya tarmog'i, balandlik tarmog'i, geodezik usul, poligonometriya punkti.

Kirish qismi. O'zbekiston Respublikasi barcha sohalarida tez rivojlanayotgan davlatdir. Xususan so'ngi 10 yillikda yurtimizda barcha sohalar qatori qurilish va qurish qayta qurishga katta e'tibor qaratilmaqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi qurilish tarmog'ini modernizatsiya qilish, jadal va innovatsion rivojlantirishning 2021-2025-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" 2020-yil 27-noyabrdagi PF-6119-son Farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida, iqtisodiy sohadagi keng ko'lamli o'zgarishlar yer va unga bog'liq resurslarning aniq hisobini yuritish, ulardan oqilona foydalanish tizimini yanada takomillashtirishni talab etilayotgan bir vaqtda yerlarni ajratish, yer nazoratini amalga oshirish vazifalarini yagona organda to'planganligi, bino va inshootlarda geodezik o'lchashlar o'zi tomonidan tayyorlanishi sohada manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirmoqda.

Asosiy qism: Qurilish va qayta ta'mirlash ishlarida bajariladigan asosiy geodeziya ishlari:

1. Loyihalashga tayyorgarlik bosqichi:

Topografik syomka – mavjud yer yuzasi relyefi, mavjud bino va inshootlar, kommunikatsiyalar, yo'llar va boshqa elementlarning joylashuvi aniqlanadi.

Geodezik asos yaratish – qurilish maydonida yuqori aniqlikdagi geodezik tayanch punktlar (markirovkalar) o'rnatiladi.

2. Bosh reja asosida belgilash ishlari:

Loyihani maydonga chiqarish – bino o'qlari, burchaklari, konstruktiv elementlar joylashuvi yerga ko'chiriladi.

Balans nuqtalari (nullyar daraja) – qurilish balandligini aniqlash uchun nisbiy va absolyut belgilar o'rnatiladi.

3. Ijroviy geodezik syomkalar:

Qurilish davomida bajarilgan ishlarning loyiha hujjatlariga muvofiqligini aniqlash.

ABSTRACT

Ushbu maqolada Bino va inshootlarni qurish va qayta tamirlashda bajariladigan geodezik ishlar ko'rib chiqilgan. Bino va inshootlarni loyixasini joyiga ko'chirish ishlarida foydalanish uchun qurilish hududi bo'ylab planli va balandlik tarmoqlari yaratilishi xaqida so'z yuritilgan.

Qazish ishlari, beton quyish, montaj qilish, qoplama va boshqa bosqichlardan keyingi aniqlikni nazorat qilish.

Qayta ta'mirlashda — mavjud konstruksiyalar o'lchamlari va siljishlarini aniqlash.

4. Qurilish jarayonida monitoring va nazorat:

Deformatsiyalar monitoringi – inshootlarning cho'kish, egilish yoki boshqa harakatlarini doimiy kuzatib borish.

Geodezik nazorat – qavatlar o'rtasidagi og'ish, ustunlarning vertikalligi va boshqa parametrlarni tekshirish.

5. Yakuniy hujjatlashtirish va qabul qilish:

Geodezik ishlar orqali avvalo bino holati aniqlanadi, ya'ni konstruksiyaviy elementlar qanchalik egilgan, siljigan yoki nosoz ekanligi aniqlashtiriladi. Bu ishlar ta'mirlashning boshlanishidan oldin bajariladi va loyiha tuzish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Geodezik o'lchovlar yordamida binoning ichki va tashqi qismlari aniq o'lchanadi, mavjud holat hujjatlashtiriladi.

Obyekt sifatida "O'zbekfilm" binolari olindi. Geodezik ishlar ayniqsa, eski loyihasi mavjud bo'lmagan binolarda yoki tarixiy obidalarda juda muhimdir. Chunki bunday hollarda loyiha asosini yaratish uchun mavjud holatni to'liq va aniqlik bilan hujjatlashtirish zarur bo'ladi. Geodezik o'lchovlar asosida topografik va arxitektura chizmalar tayyorlanadi.

Ta'mirlash jarayonida yuzaga keladigan asosiy muammolardan biri – eski binolarda aniqlikni ta'minlashdir. Ayrim hollarda bino konstruksiyalari deformatsiyalangan yoki loyihasisiz qurilgan bo'lishi mumkin.

1-qavat pol qismning syomkasi

1-qavat ustunlar pastki qismini syomkasi

1-qavat yuqori qismini syomkasi

Bu chizmalarda binolarni pol qismni gorizantal holati va ustunlarni vertikal ogʻanlik darajasi tekshirilib chiqilgan. Bu ishdan maqsad binolarni qayta taʼmirlash uchun geodezik tekshiruv hulosa berish va tamirlashga holatini aniqlab beriladi.

Xulosa: Maqolada binolarni tamirlash jarayonida bajariladigan geodezik ishlarning turlari, bosqichlari va oʻlchash natijalari keltirildi.

Xar bir qayta tamirlanayotgan binolarning pol qismi va devor qismi ijroviy syomka qilib chiqildi yuqorida ushbu bajarilgan ijroviy syomka natijalari asosida xar bir qavat plani tuzib chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muborakov H.M., Yusupjonov O.G'. "Geodezik rejalash ishlari aniqligini zamonaviy asboblardan foydalanib oshirish haqida". -. - Yer xaqidagi fanlar: Istiqbol va muammolar //Respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallari – Toshkent, 2017 y. 7-8 aprel.– b.212-214.

2. Muborakov X. Geodeziya. 4-nashri. – T.: “Cho'lpon”, 2017.
3. Avchiyev Sh. K. “Amaliy geodeziya” TAQI. Voris nashriyoti. 2010 yil.
4. Avchiyev Sh.K., Tashpulatov S.A. “Injenerlik geodeziyasi”. TAQI. 2014.
5. SHNQ 3.01.03-19 “Qurilishda geodezik ishlari qoidalari to'plami”. Toshkent 2019.
6. В.В.Авакян “Прикладная геодезия” (Технологии инженерно-геодезических работ). Москва Вологда <<Инфра-Инженерия>> 2019 й.
7. <https://www.google.co.uz/>
8. <http://www.geodesist.ru>

